

Рис 1. Днешний вид *D. fuchsii*
(фото А.Н.Колесникова)

Пальчатокоренник, или Дактилориза (лат. *Dactylorhiza*) — род травянистых многолетних растений, причисленный ботаниками к семейству Орхидные (лат. *Orchidaceae*). В отличие от большинства видов орхидей, являющихся эпифитами, не нуждающимися в почве, растения данного рода живут на земле, как большая часть представителей растительного мира. Подземная часть растения, представленная корнями и забавными клубнями (рис. 2), находится в содружестве с грибной микоризой, с которой у растения устанавливается взаимовыгодный обмен питательными веществами.

Рис. 2. Гербарий *D. fuchsii*
(фото Байскаловой А.С.)

Род произрастает на основных почвах на влажных лугах, болотах, вересковых пустошах и в малозаселенных деревьями местах. Они распространены по всему субарктическому и умеренному северному полушарию. Он встречается на большей части территории Европы, Северной Африки и Азии от Португалии и Исландии до Тайваня и Камчатки, включая Россию, Японию, Китай, Среднюю Азию, Ближний Восток, Украину, Скандинавию, Германию, Польшу, Италию, Францию, Соединенное Королевство и т. д. Ниже представлено филогенетическое положение (рис.3)

Клубни пальчатораздельные, концы пальчатых лопастей корневидно-утончённые. Листья продолговатые или ланцетные, у многих видов — с более тёмными пятнами. Нижние листья по сравнению с теми, что находятся выше, — более крупные и широкие. Соцветия густые, многоцветковые. Цветки длиной от 10 до 25 мм розового, красноватого и лилового оттенка. Околоцветник состоит из шести листочков (лепестков); три из них сложены в виде шлема, ещё один — губа, которая у одних видов цельная, у других — трёхлопастная. На губе и других лепестках обычно имеются более тёмные пятна в виде точек и полосок. Плод — коробочка. Семена мелкие, очень многочисленные, разносятся ветром на большие расстояния (рис.1)

Рис 3. Филогенетическое положение *D. fuchsii*